

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ГЛАУКОМА ХИРУРГИЯСИДА БАРЬЕР АНТИФИБРОТИК ВОСИТА СИФАТИДА НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА АСОСИДАГИ ГИДРОГЕЛНИНГ ХАВФСИЗЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ БАҲОЛАШ

Билалов Б.Э., Абдуллаев А.О., Билалов Э.Н., Орипов О.И.
Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Операциядан кейинги фиброз глаукомани жарроҳлик йўли билан даволаш самарадорлигини пасайтирувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади, мавжуд барьер препаратлари эса токсиклиги билан чекланган. Тадқиқот мақсади – натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосидаги гидрогелнинг L929 ҳужайра линиясида хавфсизлигини баҳолаш. Экспериментда (2–4% концентрацияларда) микроскопия, кристаллический фиолет билан бўйиш, фотометрия ва трипан кўк тестидан фойдаланилди. Ҳужайралар морфологияси ва ҳаётчанлиги сақланган ҳолда цитотоксик ва антипролифератив таъсир кузатилмади. Na-КМЦ-гидрогели юқори биомослашувчанликка эга бўлиб, глаукомани жарроҳлик даволашида операциядан кейинги фиброз профилактикаси учун истиқболли барьер материал сифатида тавсия этилиши мумкин.

Калит сўзлар: глаукома хирургияси, фиброзни профилактикаси, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, антифибротик барьер, гидрогель.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE SAFETY OF A SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE-BASED HYDROGEL AS A BARRIER ANTIFIBROTIC AGENT IN GLAUCOMA SURGERY

Bilalov B.E., Abdullaev A.O., Bilalov E.N., Oripov O.I.
Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Postoperative fibrosis remains a significant cause of reduced efficacy in glaucoma surgery, while currently available barrier agents are limited by their toxicity. The aim of this study was to evaluate the safety of a sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC)-based hydrogel using the L929 cell line. In the experiment (2–4% concentrations), microscopy, crystal violet staining, photometric analysis, and the trypan blue exclusion test were employed. The results demonstrated the absence of cytotoxic and antiproliferative effects, with preservation of cell morphology and viability. The Na-CMC hydrogel is characterized by high biocompatibility and represents a promising barrier material for the prevention of postoperative fibrosis in glaucoma surgery.

Keywords: glaucoma surgery, fibrosis prevention, sodium carboxymethylcellulose, anti-fibrotic barrier, hydrogel.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАК БАРЬЕРНОГО АНТИФИБРОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ

Билалов Б.Э., Абдуллаев А.О., Билалов Э.Н., Орипов О.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Послеоперационный фиброз остаётся значимой причиной снижения эффективности хирургии глаукомы, тогда как существующие барьерные препараты ограничены токсичностью. Цель исследования – оценить безопасность гидрогеля на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) на клеточной линии L929. В эксперименте (2–4% концентрации) применялись микроскопия, окрашивание кристаллическим фиолетовым, фотометрия и тест с трипановым синим. Установлено отсутствие цитотоксического и антипролиферативного действия при сохранении морфологии и жизнеспособности клеток. Na-КМЦ-гидрогель характеризуется высокой биосовместимостью и представляет перспективный барьерный материал для профилактики послеоперационного фиброза при хирургическом лечении глаукомы.

Ключевые слова: хирургия глаукомы, профилактика фиброза, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, антифибротический барьер, гидрогель.

e-mail: okil.oripov@mail.ru

Кириш. Операциядан кейинги фиброз офтальмохирургиянинг, айниқса глаукомани жарроҳлик йўли билан даволашдаги асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Жарроҳлик аралашуви соҳасида чандиқ тўқимасининг ҳосил бўлиши кўз ичи суоқлигининг чиқишини бузади, кўз ичи босимининг ошишига олиб келади ва операция самарадорлигини пасайтиради. Айнан фиброз фильтрация ҳосил қилувчи операцияларнинг муваффақиятсизлигига кўпинча сабаб бўлади ҳамда уларнинг узоқ муддатли натижаларини чеклайди [1–3]. Жарроҳлик технологиялари такомиллашиб боришига қарамасдан, мазкур муаммо долзарблигини сақлаб қолмоқда. Антифибротик препаратлар (митомидин С, 5-фторурацил) қўлланилиши эса тўқималарга цитотоксик таъсир, яллиғланиш реакциялари ва инфекция асоратлар каби жиддий ножўя таъсирлар хавфи билан боғлиқ [4–6]. Бу ҳолат фиброзни профилактикаси учун хавфсиз ва биомослашувчан усулларни излаш заруратини белгилайди.

Истиқболли йўналишлардан бири — жароҳатланган тўқималарни бир биридан ажратиб турувчи ва фибробластлар фаоллашуви ҳамда чандиқланишни чекловчи барьер материалларни қўллашдир [2,7,8]. Шу нуқтаи назардан натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосидаги гидрогель алоҳида қизиқиш уйғотади. У юқори гидрофиллик хусусияти, катта қовушқоқлиги ва тўқима юзасини бир маромда қоплаш қобилияти билан ажралиб туради [9,10]. Ҳимоя қилувчи плёнка ҳосил қилиш орқали бундай гидрогель токсик кимёвий агентларсиз барьер вазифасини бажариши мумкин [11]. Na-КМЦ яхши биомослашувчанлик ва паст цитотоксикликка эга бўлиб, офтальмохирургияда қўллаш учун истиқболли ҳисобланади. Унинг асосидаги гидрогель фибробластлар пролиферациясини сусайтириши ва глаукомани жарроҳлик даволашда операциядан кейинги чандиқланиш хавфини камайтириши мумкинлиги тахмин қилинади.

Тадқиқотнинг мақсади. Глаукома хирургияси учун мўлжалланган янги антифибротик барьер препаратнинг хавфсизлигини экспериментал баҳолаш, яъни натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосидаги гидрогелнинг L929 хужайра культураси ўсишига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва усуллари.

Тадқиқот объекти – натрий карбоксиметилцеллюлоза асосидаги гидрогелнинг тавсифи.

Na-КМЦ асосидаги гидрогель антипролифератив хусусиятларга эга бўлган янги авлод тиббий воситаси ҳисобланади. У қорин бўшлиғи жарроҳлик амалиётларида битишма жараёнларини олдини олиш учун мўлжалланган бўлиб, шунингдек офтальмологияда антиглаукоматоз операцияларда қўлланилади. Препарат Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида профессор А.А. Саримсаков раҳбарлигида ишлаб чиқилган. Ишланма Ўзбекистон Республикаси патенти билан ҳимояланган (Патент устуворлиги IAP №20110496, 28.11.2011 й.).

Экспериментал қисм. Экспериментал тадқиқотлар Тошкент давлат тиббиёт университети ҳузуридаги биомедицина технологиялар маркази лабораториясида ўтказилди.

Хужайраларни культивация қилиш усули. Хужайраларни культивация қилиш жараёнида қуйидаги шароитларга риоя қилинди: хона ҳарорати – 24°C; хона намлиги – 54%; музлаткич ҳарорати – 4°C; термостат ҳарорати – 37°C.

Тадқиқот учун L929 хужайра линияси қўлланилди. Хужайралар концентрацияси 1×10^6 хужайра/мл ни ташкил этди. Ўстириш муҳити сифатида 10% FBS қўшилган RPMI-1640 ишлатилди. Хужайраларни синовга тайёрлаш 3 кун ва кейин 4 кун давомида культивация қилиш босқичларини ўз ичига олди. Тайёрлаш жараёни хужайраларни трипсин билан ишлов бериш ва уларни ҳисоблашдан бошланади. Кейин хужайралар 75 см² ли культивация матричасига 20 мл MEM Eagle (Earl ва NEPES қўшимчалари билан) муҳитида экилади. Биринчи босқичда (3 кун) $1,6 \times 10^6$ хужайра экилиб, 37°C ҳароратда ва 5% CO₂ муҳитида инкубация қилинади. Ушбу босқич яқунланганидан сўнг хужайралар сони қайта ҳисобланади ва иккинчи босқич (4 кун) учун шу матрицага 20 мл муҳитда 8×10^5 хужайра концентрациясида қайта экилади. Инкубация аввалги шароитларда — 37°C ва 5% CO₂ да олиб борилади. Культивация жараёнида хужайралар идиш тубида эркин ўсиши ва улар ўртасида етарли масофа сақланиши лозим. Иккинчи босқич (4 кун) тугагач, хужайралар қайта ҳисобланади ва янги муҳит билан 60 000 хужайра/мл концентрациягача суюлтирилади. Шундан сўнг хужайра суспензияси синов планшетининг ячейкаларига жойлаштирилади: 1–11 устун ячейкаларига мос концентрациядаги 100 мкл хужайра суспензияси, 12-устун ячейкаларига эса 100 мкл хужайрасиз муҳит қўшилади.

Пипетка ёрдамида синов планшетига препаратнинг 8 хил суюлтирилган вариантдан ҳар бирига 50 мкл дан қўшилади. Назорат сифатида препарат қўшилмаган хужайралар ишлатилади, бунда тегишли ячейкаларга 50 мкл муҳит қўшилади. Синов планшети 48 соат давомида 37°C ҳарорат ва 5% CO₂ атмосферасида инкубация қилинади. Планшетда жойлаштириш схемаси 1-жадвалда келтирилган.

Планшетнинг схемаси

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
B	200	ТП 1	200	200	200							
C	200	ТП 2	200	200	200							
D	200	ТП 3	200	200	200							
E	200	АМ	200	200	200							
F	200	ҲН	200	200	200							
G	200									200	200	200
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Изоҳ: ТП 1 – текширилаётган препарат 2%; ТП 2 – текширилаётган препарат 3%; ТП 3 – текширилаётган препарат 4%; АМ – Актиномицин, назорат препарати; ҲН – хужайралар назорати.

Хужайраларни культивация қилиш жараёни стандартлаштирилган бўлиб, хужайраларни пассаж қилиш, уларнинг етарли зичлиги ва ҳаётийлигини таъминлаш, шунингдек, хужайра суспензиясини планшетларга бир текис тақсимлаш босқичларини ўз ичига олди. Барча манипуляциялар II синф ламинар боксда стерил идишлар ва бир марталик сарф материаллардан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Чуқурчаларни тўлдиришда суспензиянинг бир хиллигини таъминлаш ҳал қилувчи босқич бўлиб, натижаларнинг таққосланишини таъминлади.

Хужайралар ҳаётийлиги трипан кўк бўёғи ёрдамида баҳоланди — бу тирик ва ўлик хужайралар сонини аниқлашнинг стандарт усули бўлиб, мембранаси шикастланган хужайраларни дифференциация қилиш имконини беради.

Кристалл бинафша билан бўяш хужайралар фиксация қилинганидан сўнг ДНК ва оқсиллар билан боғланиши ҳисобига хужайра массасини микродорий баҳолаш имконини берди. Икки кунлик инкубациядан сўнг планшетдаги суюқлик уни ағдариш ва бир марта кучли силкиш орқали олиб ташланди. Сўнг ҳар бир чуқурчага пипетка ёрдамида 50 мкл кристалл бинафша эритмаси кўшилиб, 15 дақиқа давомида ушлаб турилди. Белгиланган вақт тугагач, эритма худди шу усулда чиқариб ташланди. Планшет боғланмаган бўёкни бартараф этиш мақсадида 5 марта ювилди. Ювиш жараёнида планшет сувга ботирилиб, сўнг қоғоз салфетка устида қуририлди; ушбу амал 4 марта такрорланди. Сўнгги ювишдан кейин планшет 30 дақиқа давомида хона ҳароратида, ҳаво тортувчи шкафта қуририлди. Қуририлгандан сўнг ҳар бир чуқурчага 100 мкл реакцион эритма кўшилди. Бўёкнинг бир хил эришини таъминлаш учун планшет 300 айл/мин тезликда 15 дақиқа давомида аралаштирилди. Оптик зичлик 620 нм тўлқин узунлигида фотометр ёрдамида ўлчанди. Олинган маълумотлар тўрт параметрли эгри чизикни яратиш учун PLA 2.0 дастури ёрдамида таҳлил қилинди.

Трипсин билан ишлов бериш ва хужайраларни санаш. Хужайралар культурасидаги муҳит олиб ташланади, 3 мл фосфат-гузли буфер эритмаси кўшилиб, эҳтиёткорлик билан аралаштирилади ва суюқ фаза чиқариб ташланади. Хужайра қатламига 3 мл трипсин–ЭДТА эритмаси кўшилиб, 2–4 дақиқа давомида инкубация қилинади. Трипсин таъсирини тўхтатиш учун 22 мл янги муҳит кўшилади. Ҳосил бўлган хужайра суспензияси 50 мл ҳажмли центрифуга пробиркасига ўтказилиб, 4°C ҳароратда 1100 айл/мин тезликда 10 дақиқа центрифугаланади. Юқори қатлам (супернатант) олиб ташланиб, хужайра чўкмаси 5 мл янги муҳитда қайта суспензия қилинади. Тирик хужайраларни санаш учун 20 мкл хужайра суспензияси 80 мкл трипан кўк эритмаси билан аралаштирилади. Тирик хужайралар гематитометр ёрдамида микроскоп остида ҳисобланади (1-расм).

Натижаларни ҳисобга олиш. Флуоресценция кийматлари ҳар бир чуқурчада нисбий бирликларда планшет ўқувчи флуориметр ёрдамида ўлчанди. Ўлчашда кўзгатиш тўлқин узунлиги 530 нм ва нурланиш (эмиссия) тўлқин узунлиги 590 нм қўлланилди. Олинган маълумотлар кейинги статистик қайта ишлаш ва таҳлил учун қайд этилди.

Микроскопик морфологик маълумотларни талқин қилишда субъектив таъсирни камайтириш мақсадида «сўр» (blind) баҳолаш усули қўлланилди. Тасвирлар кодланди ва гуруҳлар тақсимоти ҳақида маълумотга эга бўлмаган икки мустақил тадқиқотчи томонидан таҳлил қилинди. Якуний

хулоса келишилган (консенсус) баҳолар асосида шакллантирилди, бу эса интерпретацион силжиш (bias) хавфини минималлаштиришни таъминлади.

1-расм. Объект-микромметр фотосурати.
Шкала узунлиги — 1 мм, ҳар бир бўлинма 0,01 мм га тенг.

Натижаларни статистик қайта ишлаш усули. Тадқиқотда турли вақт нуқталарида (24, 48, 72 соат) барча гуруҳлар ўртасидаги ўртача қийматларни таққослаш учун бир омилли дисперсион таҳлил (ANOVA) қўлланилди. ANOVA натижасида умумий фарқ аниқланган ҳолларда, гуруҳлар ўртасидаги статистик аҳамиятли тафовутларни белгилаш мақсадида Тьюки тести қўлланилди. Na-КМЦ (4%) ва актиномицин ўртасидаги фарқнинг аҳамиятлилигини баҳолаш учун Стъюдентнинг t-критерийси ишлатилди. Бирламчи таҳлилда ANOVA ва t-критерийдан фойдаланилди, кам сонли такрорлар мавжуд бўлган ҳолларда эса гуруҳлараро таққослаш учун кўшимча равишда Манн–Уитнинг нопараметрик тести қўлланилди.

Натижалар. Актиномицин кўшилган чуқурчада хужайра культураси ўсишининг яққол сусайиши кузатилди, шу сабабли ўртача кўрсаткичлар бошқа барча тадқиқ этилган чуқурчаларга нисбатан ишончли равишда паст бўлди ($p < 0,05$). Назорат гуруҳида хужайралар ўсиши барқарор бўлиб, бутун эксперимент давомида чизиқли равишда ортиб борди ва 72 соатда энг юқори қийматга етди. 2% ва 3% ли Na-КМЦ гуруҳларида ҳам ўхшаш тенденция қайд этилди: хужайра ўсиши бироз секинлашган бўлсада, назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади. 4% ли Na-КМЦ концентрациясида ўсиш нисбатан камроқ ифодаланган бўлсада, хужайралар сонининг ўртача кўрсаткичлари назорат ҳамда 2% ва 3% ли концентрациялар билан таққослаганда статистик жиҳатдан ишончли фарқ кўрсатмади.

Назорат гуруҳида оптик зичликнинг босқичма-босқич ошиши кузатилиб, бу хужайралар пролиферациясининг ортишини кўрсатади. Шунга ўхшаш тенденция 2%, 3% ва 4% ли концентрациядаги Na-КМЦ гуруҳларида ҳам қайд этилди. 2% ва 3% ли Na-КМЦ гуруҳларида назоратга нисбатан фарқлар жуда кам бўлиб, бу хужайраларнинг метаболик фаоллигига таъсирнинг минимал эканлигини тасдиқлайди.

2-жадвал

Трипан кўки билан бўяш натижалари бўйича 24, 48 ва 72 соатда ҳаётчан хужайралар улуши (%) ($M \pm SD$)

Гуруҳ	24 соат	48 соат	72 соат
Назорат	97,5±0,9	96,3±1,1	94,8±1,4
Na-КМЦ 2%	96,8±1,2	95,2±1,3	93,6±1,5
Na-КМЦ 3%	95,4±1,3	93,7±1,6*	92,1±1,7*
Na-КМЦ 4%	94,0±1,5	91,4±1,8*	89,9±2,1*
Актиномицин	55,1±3,6	42,8±3,2	36,5±3,7

Изоҳ: * — назорат кўрсаткичига нисбатан статистик жиҳатдан ишончли фарқ ($p < 0,05$).

Na-КМЦ асосидаги гидрогелнинг L929 хужайра линиясига цитотоксик таъсирини баҳолаш мақсадида трипан кўки билан бўяш усули орқали хужайралар ҳаётчанлиги микдорий жиҳатдан аниқланди. Натижалар 2-жадвалда келтирилган. Na-КМЦ қўлланилган барча гуруҳларда 72 соат давомида хужайралар ҳаётчанлигининг юқори даражаси сақланиб, токсик таъсир белгилари кузатилмади. Актиномицин гуруҳида эса ҳаётчанлик кўрсаткичи босқичма-босқич пасайиб, 24 соатдаёқ ишончли камайиш, 72 соатга келиб эса яққол тушиш қайд этилди.

3-жадвалда 48 соат инкубациядан кейинги хужайраларнинг морфологик тавсифи (микроскопия, трипан кўки билан бўяш) келтирилган. Такдим этилган микроскопик тасвирларда (2-расм) 48 соат кузатувдан сўнг чуқурчаларда хужайра культурасида турли концентрациядаги текширилаётган препарат таъсирида юз берган ўзгаришларни визуал баҳолаш мумкин. Назорат чуқурчасида микроскопик тасвир хужайралар чуқурчанинг катта қисмини эгаллаганини, нормал морфологияни намоеън этганини ва деградация ёки хужайра ўлими белгилари кузатилмаслигини кўрсатади. Актиномицин қўлланилган чуқурчада эса хужайра зичлигининг сезиларли камайиши ва уларнинг ўлими белгилари қайд этилган. Текширилаётган препаратнинг 2%, 3% ва 4% ли эритмалари қўлланилган чуқурчалардаги микроскопик манзара деярли назорат чуқурчасидаги ҳолатга ўхшаш бўлган.

3-жадвал

**48 соат инкубациядан кейин хужайраларнинг морфологик тавсифи
(микроскопия, кристалл бинафша билан бўяш)**

Гуруҳ	Хужайралар морфологияси
Назорат	Хужайралар чуқурча юзаси бўйлаб бир хил тақсимланган, субстратга зич ёпишган ва узунчоқ фибробластсимон шаклга эга. Цитоплазмаси оч рангли, ядролари овал шаклда, хужайра чегаралари аниқ кўринади. Дегенерация ёки апоптоз белгилари аниқланмади.
Na-КМЦ 2%	Хужайралар фибробластларга хос бўлган типик морфологиясини сақлаб қолган, тузилиши назорат гуруҳига ўхшаш. Хужайралар зичлиги бироз камайгани қайд этилган, аммо деструкция белгилари кузатилмайди. Ядро ва цитоплазма аниқ визуализация қилинади, хужайра қатлами бир текис жойлашган.
Na-КМЦ 3%	Хужайралар морфологияси 2% Na-КМЦ гуруҳига ўхшаш. Хужайралар ҳаётчан, бир текис тақсимланган, хужайралараро алоқалар сақланган. Зичлик бироз камайган, аммо структуралӣ ўзгаришлар кузатилмайди. Айрим ҳолларда якка-якка юмалоқ шаклли хужайралар аниқланади.
Na-КМЦ 4%	Назорат гуруҳига нисбатан хужайра зичлигининг ўртача даражада камайиши кузатилади. Хужайралар чўзинчоқ шаклини сақлаган, айрим ҳолларда юмалоқ шаклли якка хужайралар (бўлиниш ёки стресс босқичида бўлиши мумкин) учрайди, аммо апоптоз ёки лизис белгилари аниқланмайди.
Актиномицин	Хужайра зичлигининг сезиларли даражада камайиши кузатилади. Хужайралар асосан юмалоқ шаклда бўлиб, субстратга бўш бириккан, кўп қисми деструкция ҳолатида. Цитоплазма фрагментацияланган, ядролар гиперхром, апоптоз ва некрозга хос морфологик белгилари аниқланади.

Муҳокама. Такдим этилган тадқиқотда Na-КМЦ асосидаги гидрогель L929 фибробласт хужайра линиясида *in vitro* шароитида юқори хавфсизликни намоеън қилди. У цитотоксик ва антипролифератив таъсир кўрсатмади, хужайралар морфологияси, ҳаётлиги ва метаболлик фаоллигига салбий таъсир этмади. Олинган натижалар бошқа тадқиқотлар маълумотлари билан мувофиқ келади [10], уларда КМЦ асосидаги гидрогеллар турли локализациядаги хирургияда фиброз профилактикаси учун самарали қўлланилган. Хусусан, абдоминал хирургияда тўқималарга сезиларли токсик таъсирсиз битишмалар частотасининг камайиши қайд этилган. Na-КМЦ гидрогелининг эҳтимолий таъсир механизми шикастланган тўқималар ўртасида физик барьер яратиш билан боғлиқ бўлиб, бу уларнинг ёпишиб қолиши ва фибробластлар фаоллашувини чеклайди. Бундай ёндашув хужайра пролиферациясини фармакологик ингибирлашга нисбатан устунликка эга, чунки у соғлом тўқималарга зарар етказиш ва тизимли ноҳўя таъсирлар хавфини минималлаштиради [11].

Бизнинг тадқиқотимизда Na-КМЦ асосидаги гидрогелнинг 2%, 3% ва 4% ли концентрациялари қўлланилди. Юқорирок концентрациялар ортиқча қовушқоқликни келтириб чиқариб, гидрогелни кўз тўқималарига бир хил суртишни қийинлаштиради ва унинг клиник қўлланиш имкониятини чеклайди. Бундан ташқари, ортиқча қовушқоқлик *in vitro* шароитида кислород ва озукка моддалар диффузиясини чеклаши мумкин, бу эса хужайра ҳаётлигини баҳолаш натижаларининг бузилишига олиб келиши эҳтимолини оширади.

Полиэтиленгликол (ПЭГ) асосидаги гидрогеллар гидрофиллиги ва шаффофлиги туфайли кенг қўлланилади, аммо улар кўп ҳолларда кимёвий модификация ва кросслиннинг инициаторларидан фойдаланишни талаб қилади, бу эса қолдиқ токсиклик хавфини оширади. Шунингдек, уларнинг

нисбатан паст қовушқоқлиги офтальмологик юзаларда сақланиб туриш қобилиятини чеклаши мумкин [2,4,5]. Na-КМЦ асосидаги гидрогель эса табиий қовушқоқликка, тўқималарга нисбатан яхши адгезия хусусиятига эга бўлиб, қўшимча стабилизаторлар талаб этмайди. Бир қатор илмий манбалар маълумотларига кўра [10,11], Na-КМЦ асосидаги гидрогеллар иммун воситачилигидаги реакциялар хавфи нисбатан паст бўлган ҳолда ўхшаш ёки янада юқори антиадгезив фаолликни намоён этади.

Актиномицин

Na-КМЦ 2%

Na-КМЦ 3%

Na-КМЦ 4%

Назорат

2-расм. Турли чуқурчаларда 48 соатлик инкубациядан кейинги ҳужайра культураларининг микроскопик тасвирлари (трипан кўки билан бўйаш).

Қўшимча афзаллик сифатида Na-КМЦнинг фармацевтика саноатида кенг қўлланилиши ва Ўзбекистон Республикасида маҳаллий ишлаб чиқариш имконияти мавжудлиги унинг қўлланилишини иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ қилади. Гидрогелни қўллашнинг соддалиги жарроҳлик протоколларини ўзгартиришни ёки тиббиёт ходимларининг махсус тайёргарлигини талаб этмайди. Тадқиқотнинг чеклови унинг фақат *in vitro* шароитида ўтказилгани билан боғлиқ. Самарадорлик ва хавфсизликни яқиний баҳолаш учун антиглаукоматоз жарроҳлик моделларида *in vivo* тадқиқотлар ўтказиш, материалнинг фиброз даражасига, кўз ичи босимига ва даволашнинг функционал натижаларига таъсирини таҳлил қилиш зарур.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот натижалари Na-КМЦ асосидаги гидрогель юқори даражадаги биомослашувчанликка эга эканлигини ҳамда L929 фибробласт ҳужайра линиясига нисбатан цитотоксик ёки антипролифератив таъсир кўрсатмаслигини кўрсатди. Актиномициндан фарқли равишда, гидрогелни қўллаш ҳужайралар ҳаётчанлигининг пасайиши билан кузатилмади, бу эса унинг *in vitro* шароитида хавфсизлигини тасдиқлайди. Na-КМЦ гидрогелининг асосий таъсир механизми, эҳтимол, ҳужайра пролиферациясига бевосита таъсир кўрсатмасдан, фиброз жараёни ривожланишини чекловчи физик барьер ҳосил қилиш билан боғлиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Shao CG, Sinha NR, Mohan RR, Weibel AD. Novel Therapies for the Prevention of Fibrosis in Glaucoma Filtration Surgery. *Biomedicines*. 2023 Feb 21;11(3):657. doi: 10.3390/biomedicines11030657.
2. Dave B, Patel M, Suresh S, Ginjupalli M, Surya A, Albdour M, Kooner KS. Wound Modulations in Glaucoma Surgery: A Systematic Review. *Bioengineering (Basel)*. 2024 Apr 30;11(5):446. doi: 10.3390/bioengineering11050446.
3. Colotta D, Colletta S, Carlucci V, Fruttero C, Fea AM, Collino M. Pharmacological Approaches to Modulate the Scarring Process after Glaucoma Surgery. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2023 Jun 19;16(6):898. doi: 10.3390/ph16060898.
4. Wolters JEJ, van Mechelen RJS, Al Majidi R, Pinchuk L, Webers CAB, Beckers HJM, Gorgels TGMF. History, presence, and future of mitomycin C in glaucoma filtration surgery. *Curr Opin Ophthalmol*. 2021 Mar 1;32(2):148-159. doi: 10.1097/ICU.0000000000000729.
5. Park H, Baek S, Kang H, Lee D. Biomaterials to Prevent Post-Operative Adhesion. *Materials (Basel)*. 2020 Jul 8;13(14):3056. doi: 10.3390/ma13143056.
6. Chen X, Feng Y, Zhang P, Ni Z, Xue Y, Liu J. Hydrogel Fibers-Based Biointerfacing. *Advanced Materials*. 2025 Jan;37(4):e2413476. doi: 10.1002/adma.202413476.
7. Siebert T, Moersdorf G, Colberg T. Laparoscopic application of sodium hyaluronate-carboxymethylcellulose barrier in abdominopelvic surgery: A Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Systematic Review Protocols-compliant systematic review and meta-analysis. *Surgery*. 2024 May;175(5):1358-1367. doi: 10.1016/j.surg.2024.01.014.
8. Kunjalukkal Padmanabhan S, Lamanna L, Friuli M, Sannino A, Demitri C, Licciulli A. Carboxymethylcellulose-Based Hydrogel Obtained from Bacterial Cellulose. *Molecules*. 2023 Jan 13;28(2):829. doi: 10.3390/molecules28020829.
9. Deng Y, Wang B, Jiang H, Luan W, Pan B, Li C. Sodium Carboxymethylcellulose Serves as Sustained-Release Agents for Providing Analgesia at the Donor Site After Costal Cartilage Harvesting in Ear Reconstruction. *Aesthetic Plastic Surgery*. 2024 Nov 21. doi: 10.1007/s00266-024-04504-1.
10. DSouza AA, Amiji MM. Dual-Polymer Carboxymethyl Cellulose and Poly(Ethylene Oxide)-Based Gels for the Prevention of Postsurgical Adhesions. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*. 2025 Jan;113(1):e37852. doi: 10.1002/jbm.a.37852.
11. Budharaju H, Bagewadi S, Devanathan P, Chellappan D, Chinnaswamy P, Sethuraman S, Sundaramurthi D. Carboxymethyl cellulose-agarose hydrogel in poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofibers: A novel tissue engineered skin graft. *International Journal of Biological Macromolecules*. 2024 Apr;264(Pt 1):130565. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.130565.

Иқтибос учун: Билалов Б.Э., Абдуллаев А.О., Билалов Э.Н., Орипов О.И. Глаукома хирургиясида барьер антифибротик восита сифатида натрий-карбоксиметилцеллюлоза асосидаги гидрогелнинг хавфсизлигини экспериментал баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 2(22). – Б. 572–578. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18740539>